

As Anatomistas:

Mulheres notáveis na história da anatomia do mundo e do Brasil

Evelise Aline Soares¹.

¹ Doutora e mestre na área de Anatomia, pelo PPGCB da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), professora associada e Diretora da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

Autor correspondente: Evelise A. Soares - evelise.anatomia@gmail.com

Palavras-chave: Anatomistas; Mulheres; Professoras; Pioneirismo.

1. INTRODUÇÃO:

Historicamente, a anatomia está inserida na trajetória da medicina e, ao investigarmos os marcos dessa ciência, é comum observar o protagonismo masculino em destaque. Em ambas as áreas — medicina e anatomia — a figura do homem sempre ocupou o centro das narrativas, talvez porque, durante muitos séculos, a participação das mulheres foi restrita, discreta e pouco reconhecida.

Com frequência, os artigos que abordam a história da anatomia destacam os feitos e descobertas de homens, desde a Antiguidade até a modernidade. Isso evidencia que, ainda hoje, conquistar visibilidade e reconhecimento na ciência continua sendo um desafio para as mulheres. Ao buscarmos personagens femininas na história da anatomia em bases científicas, encontramos poucos trabalhos que abordam sua representatividade. E, quando esses registros existem, geralmente aparecem de forma dispersa — como homenagens isoladas a figuras notáveis

que, para nós, mulheres, são verdadeiras fontes de inspiração.

De acordo com Pratt, Lazarus e Slater (2024), os primórdios da contribuição feminina para o avanço do conhecimento anatômico ainda são envoltos em mistério. A ausência das mulheres nas discussões científicas pode ser atribuída às pressões sociais que limitavam seu acesso à educação e às oportunidades profissionais. Também é possível que muitas preferissem não chamar atenção para si mesmas — ou tenham sido silenciadas por colegas homens mais ambiciosos.

Inspirada por dois amigos anatomistas, a Profa. Dra. Gisele Miyamura Martins Beber, que proferiu uma palestra sobre as principais anatomistas do mundo durante o I Simpósio de História da Anatomia em 2020, e o Prof. Dr. Geraldo José Medeiros Fernandes, meu grande amigo e inspiração há 20 anos, com quem compartilho disciplinas e ideias na área, surgiu em mim o interesse em aprofundar a busca por informações sobre a representatividade feminina na anatomia.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Na tentativa de valorizar e homenagear mulheres que contribuíram para o desenvolvimento dessa ciência - organizando suas trajetórias em uma linha do tempo e conectando-as a instituições e projetos relevantes, especialmente no Brasil -, nasceu a proposta de dar visibilidade a essas anatomistas. Ainda que de maneira modesta, queremos apresentá-las com afeto, reconhecendo e resgatando sua participação na construção da anatomia.

Como forma de contribuição à revista *O Anatomista*, na seção "Curiosidades sobre Anatomia", apresentamos este primeiro artigo sobre a representatividade feminina na anatomia — abordando desde a terminologia anatômica até as pioneiras que marcaram sua história. A essa série de textos demos o nome “**As Anatomistas**”. Nosso objetivo é oferecer aos leitores um novo olhar sobre a história da anatomia, sob a perspectiva da contribuição feminina.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Mitônimos femininos em anatomia

A terminologia médica é, em sua maioria, baseada em palavras de origem grega e latina. Portanto, não causa surpresa que alguns termos tenham se originado de nomes da mitologia greco-romana - chamados mitônimos, quando derivados de personagens mitológicos -, cunhados tanto em tempos remotos quanto em períodos mais recentes (Guimaraes, 2022). No campo da terminologia anatômica, encontramos cerca de quinze termos cuja origem está relacionada a personagens

mitológicos; entre esses, apenas três fazem referência a figuras femininas.

1. Aracne - Na mitologia grega, (G.) *Αράχνη* [Aráchnē] (= Arácnē) era uma jovem tecelã da região da Lídia, cuja arte na fiação e tecelagem da lã era considerada a melhor da Grécia. Com rara habilidade para bordar, suas tapeçarias eram tão belas que as Ninfas iam admirá-las. Tendo se vangloriado de que seus trabalhos manuais eram superiores aos da deusa Atena, esta, então, desafiou-a para uma disputa. Aracne elaborou uma tapeçaria contando os amores dos deuses, enquanto Atena mostrou os feitos valorosos de deuses e heróis (Guimaraes, 2022). Tão perfeita foi a obra da mortal que a invejosa deusa golpeou-a fortemente na cabeça e a matou. Depois, arrependida, transformou-a em aranha, fadada a tecer por toda a vida (Bulfinch, 2002). Em homenagem à Aracne, em anatomia, a meninge média recebeu o nome de aracnoide-máter em 1664, por Frederyk Ruysch, porque suas finas trabéculas lembram a tessitura de uma teia de aranha (Fernandes, 1999). Literalmente, aracnoide-máter significa proteção em forma de uma teia de aranha

2. Íris - Na mitologia grega, (G.) *Ἴρις* [Iris] era a mensageira dos deuses, a que trazia aos homens a vontade destes. Filha de Taumas (filho de Gaia e Ponto) e da oceânide Electra (filha de Oceano e Tétis) é representada como uma jovem mulher alada, guarnecida com véus coloridos e daí a associação desta divindade menor com o arco-íris, tido como uma mensagem vinda dos céus

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

(Simoes e Andrade, 1973). Em anatomia, a palavra íris já era utilizada por Rufus de Éfeso e Rhazes, mas o termo foi reintroduzido por Jacob Winslow, em 1721, para designar a fina membrana circular do olho ao redor da pupila, por causa de suas cores variadas, que lembram algumas cores do arco-íris.

3. Vênus - Nome latino de Afrodite, a deusa olímpica do amor, beleza e sexualidade, nasceu da união de Zeus e Dione, ou da espuma do mar formada pelo lançamento dos testículos (sêmen) de Urano, mutilado por Cronos (Simoes e Andrade, 1973). Esposa de Hefesto, deitou-se com vários deuses (Ares, Hermes, Dionísio) com os quais concebeu uma prole numerosa (Bulfinch, 2002). Venéreo é um termo derivado da deusa. Em anatomia, a estrutura conhecida atualmente como **monte púbico**, tinha nomes distintos para cada sexo: nas mulheres era (L.) *mons veneris* (= monte de Vênus) (Dalley e Agur, 2024; Fernandes, 1999).

2.2 Epônimos que fazem menção a mulheres

Embora a eponímia seja importante para preservar a memória histórica daqueles que deram grandes contribuições ao conhecimento anatômico, a terminologia anatômica surgiu justamente com o objetivo de substituir os epônimos e nomear as estruturas de forma universal. Essa padronização facilita, especialmente aos estudantes, a correlação entre a estrutura anatômica, sua forma, função, posição, localização e outras características que favorecem sua identificação.

No entanto, é impossível negar o legado histórico da eponímia. Ainda hoje, nos conteúdos das disciplinas clínicas e cirúrgicas dos cursos da

área da saúde — especialmente na medicina — os epônimos continuam sendo amplamente utilizados.

Ao observarmos os epônimos anatômicos, constatamos que é extremamente raro encontrar estruturas que carreguem, em sua nomenclatura, nomes femininos ou referências a mulheres. Em uma busca feito na obra *Eponímia e etimologia: glossário de termos epônimos em anatomia; etimologia: dicionário etimológico da nomenclatura anatômica* (Fernandes, 1999), nossas pesquisas revelaram apenas três menções femininas entre milhares de epônimos masculinos.

1. Virginia Kneeland Frantz (1896-1967) - O epônimo para a artéria cólica média foi uma homenagem a Virginia Kneeland Frantz, graduada em química e medicina pelo Columbia University College of Physicians and Surgeons. Ela especializou-se em cirurgia e trabalhou no laboratório de patologia cirúrgica do New York's Presbyterian Hospital. Além disso, lecionou como professora titular de cirurgia no Columbia University College of Physicians and Surgeons. Frantz descreveu tumores pancreáticos e a artéria cólica média recebeu seu nome na terminologia anatômica.

2. Margaret Waugh Lambert (1922-2004) - Os Canais de Lambert, epônimo que homenageia Margaret Waugh Lambert, médica formada pela Universidade de Durham, foi professora assistente no Instituto de Patologia dessa universidade. Ela trabalhou no Departamento de Patologia do Royal Victoria Infirmary e dedicou-se ao estudo dos pulmões. Em 1955, publicou o artigo "Accessory

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

bronchiole-alveolar communications", onde descreveu pela primeira vez os canais bronquíolo-alveolares. Essa estrutura recebeu seu sobrenome como epônimo na terminologia anatômica.

3. Élisabeth Popoff (1890- 1962) - A última referência a epônimos femininos diz respeito à médica oftalmologista e anatomista russo-finlandesa Élisabeth Popoff. Radicada na França desde a infância, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Paris em 1911 e obteve o doutorado no ano seguinte, em 1912, com a tese *Contribution à l'étude du repli semi-lunaire et de la caroncule lacrymale chez l'homme: anatomie et développement* (Contribuição ao estudo da prega semilunar e da carúncula lacrimal em seres humanos: anatomia e desenvolvimento). Nesse trabalho, descreveu uma glândula lacrimal ectópica, rudimentar e inconstante, que passou a ser conhecida por seu nome. Interessou-se particularmente pela histologia e histoquímica das glândulas endócrinas e exócrinas, tendo realizado estudos aprofundados sobre a glândula mamária, publicados em 1928, e sobre as glândulas salivares, em 1935. Seu ano de nascimento é estimado em 1890, e seu falecimento ocorreu por volta de 1962.

4. Vênus - Observamos também o epônimo referente a **Vênus** no termo "monte de Vênus", citada no tópico anterior.

2.3 Mulheres na história da terminologia anatômica

A "Nomina Anatomica" surgiu com o objetivo de padronizar a nomenclatura anatômica e

facilitar o entendimento, reconhecimento e memorização dos nomes das estruturas do corpo humano. Isso se tornou necessário, uma vez que os epônimos dificultavam o estudo dos estudantes. Ao longo do tempo, várias propostas de terminologia surgiram visando a padronização dos termos anatômicos. Tudo começou com a proposta do Reino Unido em 1894, seguida pela publicação de uma lista de termos amplamente aceitos pela Sociedade Alemã de Anatomia no mesmo ano. Em seguida, ocorreram o Congresso de Anatomia de Basileia em 1895 e o Congresso Universal de Anatomia em Paris em 1955.

Ao observarmos a história da terminologia anatômica, desde os seus primórdios até a iniciativa da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA) de adaptar a terminologia internacional para o português, percebemos que, embora haja menções ao nome de algumas professoras anatomistas, o protagonismo masculino sempre se destacou como elemento central em todo o processo.

Em 1952 foi primeira Reunião da Sociedade Brasileira de Anatomia em São Paulo (SP), formando uma comissão composta pelos professores Froes da Fonseca, Renato Locchi e Paulo Mangabeira-Albernaz, que apresentaram um estudo preliminar sobre a terminologia. Em 1954, durante a Segunda Reunião da Sociedade Brasileira de Anatomia em Curitiba (PR), o desejo de organizar a nomenclatura para o país se intensificou. A SBA aguardou as resoluções do Congresso Internacional de Paris no ano seguinte para adotar uma terminologia internacional

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

adaptada ao português, orientada pelo Prof. Johnston, do Reino Unido.

O desejo de ter no Brasil uma terminologia internacional publicada em língua portuguesa, surgiu em meados dos anos 2000 e tornou-se realidade em 2001, com a publicação feita pela SBA em dois volumes, a partir do trabalho da Comissão Federativa da Terminologia Anatômica (CFTA ou FCAT). A FCAT era composta exclusivamente por professores anatomistas homens. Já a Comissão de Terminologia Anatômica da Sociedade Brasileira de Anatomia (CTA), responsável pela tradução da terminologia internacional para o português, contou com a primeira representação feminina nacional no processo, graças à participação da Profa. Dra. Irvênia Luiza de Santis Prata, professora titular do Departamento de Anatomia Descritiva e Topográfica dos Animais Domésticos da Universidade de São Paulo (USP).

2.4 Possíveis contribuições femininas na terminologia anatômica

Xenofonte, historiador e filósofo grego (431–355 a.C.), destaca, de modo geral, o papel da mulher na Antiguidade: “...nunca passo o tempo em casa: a minha mulher é capaz de cuidar da casa sozinha.” Assim, é lícito considerar que o conhecimento sobre utensílios e objetos femininos não era função dos homens gregos e romanos, que possivelmente desconheciam até mesmo os nomes associados a esses itens. Entretanto, muitas estruturas anatômicas, quando observamos a terminologia anatômica — cujas denominações remontam aos primórdios da ciência médica —

foram nomeadas com base em forma, consistência ou outras características morfológicas, mas não encontravam equivalentes no universo masculino. Sem referências próprias para comparação, os homens recorreram às mulheres, perguntando se determinadas estruturas lembravam objetos, adornos ou utensílios de seu cotidiano. Dessa forma, um número substancial de termos anatômicos deriva de utensílios e adornos ligados às atividades femininas da época, como a culinária, a moda, a mobília e a maternidade. No entanto, o tributo a essas “cientistas” anônimas nunca foi formalmente reconhecido pelos anatomistas — uma prática infelizmente comum na ciência em geral. A contribuição das mulheres à ciência tem sido frequentemente omitida, com suas descobertas muitas vezes atribuídas a homens. A Anatomia deve um reconhecimento à mulher da Antiguidade, que, mesmo sem formação médica, contribuiu significativamente para a construção da linguagem científica que usamos até hoje (FERNANDES, 2022).

2.5 Mulheres pioneiras na história da Sociedade Brasileira de Anatomia

A história da anatomia no Brasil teve um marco importante em 1952, com a realização da 1ª Reunião Brasileira de Anatomia, ocorrida no Departamento de Anatomia Descritiva e Topográfica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Esse encontro, realizado em 31 de julho, reuniu importantes nomes da anatomia brasileira da época e foi decisivo para a fundação da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA). Durante a sessão de

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

encerramento, o professor Renato Locchi propôs a criação da sociedade, cujo objetivo seria congregar os estudiosos da morfologia normal em todo o país. O estatuto social da entidade foi aprovado na ocasião, e Locchi foi aclamado como o primeiro presidente da SBA. Outros nomes importantes na diretoria inicial foram Joaquim de Matos Barreto, Odorico Machado de Sousa, Liberato J. A. Di Dio, Eros Abrantes Erhart e Miguel Rabinovich, demonstrando o protagonismo masculino na organização institucional da anatomia no país (SBA, 2024).

A primeira Reunião de Anatomia do Brasil reuniu cerca de 170 professores das áreas de morfologia e antropologia. A professora Heloísa Alberto Torres (1895–1977) foi vice-presidente do evento. Heloísa foi uma das principais responsáveis pela consolidação da antropologia como campo institucional no Brasil. Diretora do Museu Nacional entre 1938 e 1955, ela atuou de maneira estratégica nos bastidores da ciência, articulando redes de colaboração, fomentando expedições científicas e defendendo uma política científica voltada à realidade brasileira.

Segundo Almeida e Lima (2015), sua atuação foi marcada pela habilidade em mediar interesses institucionais, nacionais e internacionais, mesmo diante da limitada visibilidade conferida às mulheres no meio científico. Como destacam os autores, *“Heloísa Alberto Torres pode ser considerada um exemplo de liderança feminina que não se impôs pelo enfrentamento direto, mas pela negociação e pelo trabalho constante nos bastidores”*.

Embora seu legado acadêmico esteja fortemente vinculado à antropologia, é lícito reconhecer que a professora Heloísa também contribuiu para a realização do evento que deu origem à Sociedade Brasileira de Anatomia. Sua presença em uma posição de liderança em um evento de grande relevância científica é ainda mais significativa quando se considera o contexto da época: um cenário amplamente masculino, no qual as mulheres enfrentavam diversas barreiras para se estabelecerem no meio acadêmico. Em um período em que poucas mulheres tinham acesso ao ensino superior e seus papéis na sociedade estavam majoritariamente restritos ao ambiente doméstico, a trajetória de Heloísa Alberto Torres representa uma conquista notável.

A trajetória da liderança da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA) inicia-se com o Prof. Dr. Renato Locchi (1952–1953), fundador da entidade e primeiro presidente, eleito após a 1ª Reunião Brasileira de Anatomia, realizada em 1952. Em seguida, ocuparam a presidência: Prof. Joaquim de Matos Barreto (1953–1954), Prof. Álvaro Fróes da Fonseca (1954–1956), Prof. José Carlos Fonseca Milano (1956–1958), Prof. Raphael de Menezes Silva (1958–1960), Prof. Odorico Machado de Sousa (1960–1967), Prof. João Baptista Parolari (1967–1968), Prof. Hélio Bezerra Coutinho (1968–1969), Prof. Paulo Assumpção Osório (1969–1971), Prof. Hercílio Pedro da Luz (1971–1972), Prof. Milton Picosse (1972–1974), Prof. Maurício Moscovici (1974–1976), Prof. Hélcio José Lins Werneck (1976–1982), Prof. Neivo Luiz Zorzetto (1982–1986), Prof. Armando José China Bezerra (1990–1994),

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Prof. José Carlos Prates (1994–1998), Prof. Serafim Vincenzo Cricenti (1998–2002), Profa. Nadir Eunice Valverde Barbato de Prates (2002–2006), Prof. Richard Halti Cabral (2006–2010 e 2014–2018), Profa. Telma Sumie Masuko (2010–2014), Prof. Célio Fernando de Sousa Rodrigues (2018–2022) e, atualmente, o presidente é o Prof. Dr. Henrique Pereira Barros (gestão 2022–2026).

Ao longo da história da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA), 22 professores ocuparam a presidência da entidade, dos quais apenas duas foram mulheres. Como marco importante, destaca-se que a primeira anatomista a assumir a presidência foi a Profa. Dra. Nadir Eunice Valverde Barbato de Prates, no período de 2002 a 2006. Posteriormente, a Profa. Dra. Telma Sumie Masuko foi eleita e exerceu seu mandato entre 2010 e 2014. Apesar desses avanços, observa-se que a representatividade feminina na liderança da SBA ainda é reduzida, com predominância masculina tanto nas eleições quanto na ocupação de cargos diretivos ao longo dos anos. Atualmente, na gestão 2022–2026, a diretoria da SBA conta com três professoras anatomistas: Profa. Dra. Valéria Paula Sassoli Fazan (secretária-geral), Profa. Dra. Andrea Oxley da Rocha (primeira secretária) e Profa. Dra. Evelise Aline Soares (conselheira fiscal).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A série de artigos “As Anatomistas”, aqui proposta, surge como uma iniciativa essencial para reconhecer e valorizar a contribuição das mulheres na história da anatomia, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Ao visitar a

construção da terminologia anatômica, os epônimos e os marcos institucionais da anatomia brasileira, evidencia-se um claro protagonismo masculino ao longo do tempo — realidade que ainda persiste, embora com avanços graduais.

Apesar da escassa representatividade feminina na mitologia, na eponímia e na terminologia anatômica, é possível identificar pioneirismos notáveis em períodos nos quais as mulheres enfrentavam severas restrições para acessar e permanecer no meio científico e acadêmico. As anatomistas, mesmo em número reduzido e com visibilidade limitada, desempenharam papéis fundamentais que merecem ser resgatados e valorizados. No entanto, suas contribuições permanecem, muitas vezes, dispersas em livros, artigos e conteúdos online, dificultando o reconhecimento público e institucional de seus legados.

Agradecemos e homenageamos, com profunda admiração, as anatomistas citadas neste artigo, cujas trajetórias abriram caminhos e romperam barreiras em momentos históricos de grandes limitações para as mulheres. Elas são e foram fontes de inspiração para novas gerações de pesquisadoras, docentes e profissionais da saúde que hoje encontram nessas histórias a força para seguir construindo uma ciência mais inclusiva e representativa.

Por fim, o artigo busca não apenas recuperar nomes esquecidos, mas também provocar uma reflexão crítica sobre o passado, contribuindo para a construção de um futuro mais equitativo e representativo na anatomia e nas ciências da saúde em geral. Nos próximos artigos

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

da série "As Anatomistas", traremos à luz as histórias de mulheres pioneiras na anatomia, tanto no mundo quanto no Brasil, reconhecendo suas trajetórias e resgatando suas valiosas contribuições para a ciência.

Referências

ALMEIDA, R. H. de; LIMA, N. T. Heloísa Alberto Torres e a institucionalização da antropologia no Brasil. *Rev. Antrop.* v. 58, n. 1, p. 243–268, 2015.

ASSUNÇÃO, M. C. B. de; MARQUES, B. Arte e ciência: Lilly Ebstein Lowenstein. São Paulo: FAPESP; EdUSP, 2004.

AZEVÊDO, E. E. de S.; FORTUNA, C. M. M. Exercício de docência por mulheres na FMB – Curso de Medicina (1893-1938). Salvador: FMB-UFBA, 2012. 27 p.

BULFINCH, T. O Livro de Ouro da Mitologia: Histórias de Deuses e Heróis (A Idade da Fábula). Tradução de David Jardim Júnior. 26. ed. – Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.

CORRÊA, M. Dona Heloisa e a pesquisa de campo. *Revista de Antropologia*, São Paulo, v. 40, n. 1, p. 11–54, 1997.

DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica. 9. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Grupo Gen / Guanabara Koogan, 2024.

FERNANDES, G. J. M. A contribuição da mulher na terminologia anatômica. [S.l.]: YouTube, 7 mar. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hffxo3zZgc0>. Acesso em: 13 jul. 2025.

FERNANDES, G. J. M. Eponímia e etimologia: glossário de termos epônimos em anatomia; etimologia: dicionário etimológico da nomenclatura anatômica. São Paulo: Plêiade, 1999.

GUIMARÃES, R. Dicionário da Mitologia Grega. 2. ed. São Paulo: Madamu, 2022. 364 p. ISBN 978-65-86224-32-0.

KNEELAND FRANTZ, V. Virginia Kneeland Frantz. Columbia University. Disponível em: https://c250.columbia.edu/c250_celebrates/remarkable_columbians/virginia_kneeland_frantz.html. Acesso em: 10 jan. 2023.

LIKUS, W.; WILK, R. Women who will live forever. *Trends in Anaesthesia and Critical Care*, [S.l.], v. 50, p. 100343, 2024.

PRATT, R. L.; LAZARUS, L.; SLATER, A. M. Feminine forces: A rising tide. *Translational Research in Anatomy*, [S.l.], v. 37, p. 100354, 2024.

SBA – Sociedade Brasileira de Anatomia. História da SBA. Disponível em: <https://www.sbanatomia.org.br/public/index.php/institucional/sba>. Acesso em 10/04/2024.

SIMÕES, Maria Izabel; ANDRADE, Marisa Soares de. Dicionário de Mitologia Greco-Romana. 1. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

TALAMONI, A. C. B.; BERTOLLI FILHO, C. A anatomia e o ensino de anatomia no Brasil: a escola boveriana. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 4, p. 1301–1322, out./dez. 2014.